

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-1>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ТОЈИМОВА Dildora Ikrom qizi

*Xalqaro Nordik Universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti
magistranti*

*342-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti
uslubchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10566652>

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ingliz tilini o'rgatish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari haqida yoritilgan. Xorijiy tilni ikkinchi til sifatida bolalarga o'rgatishda bolalarning induvidual hamda yoshga doir xususiyatlarini hisobga olish zarur. Inson ma'lumotlarni 3 xil yo'l bilan qabul qiladi va bu jarayonda biz metodik xilma-xillikni ta'minlashning ahamiyati naqadar muhim ekanligiga e'tibor qaratishimiz lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmatni tashkil etish va pedagoglar hamda ota-onalar bilan kolloboratsiyalashuv jarayonining ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: psixologik xizmat, ikkinchi til, interaktiv, kolloboratsiyalashuv, metodik xilma-xillik, audial, vizual, induvidual, etalon, Total Physixal Response, kommunikativ kompetensiya.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описываются проблемы, возникающие в процессе обучения английскому языку в начальных образовательных учреждениях, а также предлагаются решения для них. При обучении иностранным языкам, особенно в качестве второго языка для детей, необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей. Человек получает информацию через три основных канала, и важно обращать внимание на разнообразие методик в этом процессе. Также подчеркивается важность создания психологической службы и сотрудничества между педагогами и родителями в начальных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: психологическая служба, второй язык, интерактивный, сотрудничество, методическое разнообразие, аудитивный, визуальный, индивидуальный, эталон, Total Physical Response, коммуникативная компетенция.

PROBLEMS IN TEACHING ENGLISH IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND THEIR SOLUTIONS

ANNOTATION

Mentioned in the article are the issues that arise during the process of teaching English in primary education institutions and their solutions. When teaching foreign languages, especially as a second language to children, it is essential to take into account the individual and age-related characteristics of the children. Human beings acquire information through three main channels, and it is crucial to pay attention to the diversity of methodologies during this process. The importance of establishing psychological services and fostering collaboration between educators and parents is also emphasized in primary education institutions.

Keywords: psychological services, second language, interactive, collaboration, methodological diversity, auditory, visual, individual, benchmark, Total Physical Response, communicative competence.

Barchamizga ma'lumki, biz yashayotgan asr globallashuv asri. Bu davrda biz o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol, yetuk, raqobatdosh qilib tarbiyalashimizda poydevorimiz mustahkam ya'ni maktabgacha ta'limda tashkilotlarida ta'lim jarayonini sifatli hamda samarali tashkil etish zarur. Bunda bolalarga xorijiy tillarni o'rgatish muhim jarayondir. Chunki bolalar bu orqali ta'limning ikkinchi bosqichiga tayyorgarlik ko'radi va sekin astalik bilan kelajak dunyosiga qadam qo'yadilar. Ingliz tilini o'rganishning ahamiyati katta. Bu birinchi navbatda, bolalarga kelajakda kommunikatsiya, kasbga doir imkoniyatlar, ilm-fan, san'at kabi sohalar bilan taniahib boriahda keng imkoniyat yaratadi. Bolalarni o'qitish – bu maktab o'quvchilari va kattalarga qaraganda mutlaqo boshqacha uslubiy yondashuvni talab qiladigan juda qiyin masala. Agar kattalar chet tilida gaplashsa, bu uning boshqalarga o'rgatishi mumkin degani emas. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan faqat tajribali mutaxassislar ishlashi kerak.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xorijiy tilni o'rgatishda samaradorlikka erishish maqsadida yosh tadqiqotchilarimiz tomonidan izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, H.A. Alijonova "Maktabgacha ta'lim jarayonida xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy metodikasi" nomli maqolasida innovatsion metodlar haqida to'xtalib o'tgan. Z.R. Eshonqulova o'zining "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ingliz tilini o'rganishni didaktik loyihalashtirish" nomli maqolasida ham didaktik o'yinlar va ularning mazmuni haqida atroflicha yoritib bergan. Xorij tajribasiga nazar soladigan bo'lsak, Rebekah Fassler "Let's did it again" Peer Collaboration in an ESL Kindergarten nomli tadqiqotida xorijiy tilni o'rganishda yangi so'zlarni bolalar lug'atiga kiritishda metodlar va ularning o'rni haqida kerakli ma'lumotlarni topish mumkin.

Maktabgacha yoshda, ingliz tilini o'qitishda, bolalar asta-sekin kommunikativ kompetentsiya asoslarini rivojlantiradilar [1].

Ammo, hozirgi vaqtda ushbu jarayonda shunday muammolar mavjudki, bu ingliz tilini o'rganishda samaradorlikka erishishga yo'l qo'ymaydi. Birinchi navbatda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmat sifatli tashkil etilmagan. Bu nima uchun kerak? Leytes umumiy aqliy qobiliyatlarning rivojlanishida faollik va o'zini boshqarish xususiyatlari katta ahamiyatga ega deydi. Hayratlanarli aqliy faollik, aqliy yuklamaga chanqoqlik intellektual jihatdan rivojlanishda ilgari ketayotgan bolalarning xarakteristikasidir. Bog'cha yosh davrida bevosita bilishning shakllaridan bo'lgan sensor etalonlari va ko'rgazmali-fazoviy modellashtirishni uddalay olish kabi xususiyatlar yuzaga kela boshlaydi. Kichik bog'cha yosh davridayoq bolalarda modellashtirish o'rganadi [2].

Umumiy psixologiya darsligidan ma'lumki bolalarning darsni qabul qilishida idrok har bir insonda turlicha ko'rinishda uchraydi. Kimdur ularga so'zlab bersa yetarli yangi bilimni eshitish orqali o'zlashtirib oladilar. Ular Audial idrok qiluvchilar hisoblanadi.

Boshqalar esa eshitishning uetarli emasligini, ularga yana ko'rsatib berishlarini, video, foto materiallardan foydalanib dars o'tishlarini so'rashadi. Ular Vizual idrok qiluvchilar hisoblanadi. 3-toifa esa yangi bilimlarni o'zlari tajriba qilib ko'rmaganlaricha buni o'zlashtira olmasligini ta'kidlaydilar. Ular kinestetik idrok qiluvchilar hisoblanadilar [3]. Shuni hisobga olgan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan har bir psixolog bolalarning qay usulda ma'lumotlarni o'zlashtirishi haqida ma'lumotlar yig'ishi, aniqlab berishi zarur.

Ikkinchi muammo esa, bu til o'qituvchilari uchun metodik ta'minotning yetarlicha emasligi. Ya'ni til o'qituvchilari xorijiy tilni ikkinchi til sifatida o'rgatishda samarali bo'lgan metodlar haqida ma'lumotga ega emaslar. Buning natijasida esa, til o'rgatish jarayonida metodik xilma-xillik foizi juda past ko'rsatkichlarni ko'rsatadi.

Bundan tashqari, kolloboratsiyalashuv jarayoni ham sust rivojlanmoqda. Ya'ni maktabgacha ta'lim tashkiloti, oila va pedagoglarning hamkorlik ishlari olib borilishi yetarlicha samarali emas.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rgatishda xorij tajribasida juda ko'plab samarali merodlar mavjud. Ulardan biri Loyihaga asoslangan yondashuv usulidir. Usul dastlab o'rta maktab o'quvchilari va professional kattalar uchun ishlatilgan, ammo so'nggi 10 yil ichida o'qituvchilar undan kichik yoshdagi bolalar va maktabgacha yoshdagi bolalarda ham foydalanishni boshladilar. Loyiha usuli tadqiqot usuli hisoblanadi. Bu til ko'nikmalarini va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan.

Har bir mavzuni tugatgandan so'ng, talabalar loyiha ustida ishlashlari va uning mazmuni haqida ingliz tilida gapirib, uni "himoya qilishlari" kerak. Masalan, "mening sevimli taomim", "mening uy hayvonim..." yoki "mening uyimda bor..." kabi mavzularni muhokama qilish tufayli bolalar shaxsan o'zlari uchun muhim bo'lgan narsalar haqida gapirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Grafika va fotosuratlardan foydalangan holda, bu ingliz tilini amalda qo'llashning juda qiziqarli va qiziqarli usuli bo'lib, yangi lug'at va iboralarni eslab qolishni osonlashtiradi. Yana bir samarali usul esa "Tanamiz bilan birgalikda" (TotalPhysicalResponse) usuli deb ataladi. Bu usul maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda qo'llaniladi.

U butun tanani ta'lim jarayoniga jalb qiladi. Bunda til va jismoniy harakatni muvofiqlashtirish tirilgan holda tashkil etiladi. Bu shunday jarayonki: o'qituvchi o'z o'quvchilariga faqat aniq tana harakatlari bilan maqsadli tilda buyruqlar beradi, o'quvchilar esa ularga butun tana harakati bilan javob berishadi. O'qituvchining ko'rsatmalarini harakat bilan tinglash va unga munosabat bildirish ikkita maqsadga xizmat qiladi - birinchidan, bola an'anaviy o'rganish usullariga qaraganda chet tilidagi so'zlarning ma'nosini tezroq tushunadi, ikkinchidan, ular passiv, ongsiz ravishda til tuzilishini o'rganadilar. Bu usulda grammatika to'g'ridan-to'g'ri o'qitilmaydi, lekin bola buyruqlarni, bolalar qo'shiqlarini yoki qo'shiqlarni takrorlashda uning qoidalarini beixtiyor o'rganadi. Bundan tashqari, Total Physical Response usuli muammoli iboralar va idiomalarni o'rganishning ajoyib usuli bo'lib, ularni muayyan, bajarilgan harakat bilan bog'lashda bola osonroq yodlaydi.

Biz yuqoridagi sanab o'tilgan muammolarga quyidagicha yechim topishimiz mumkin. Avvalo, maktabgacha ta'lim, oila va pedagoglarning hamkorlik jarayonini samarali tashkil etish lozim. Chunki, til o'qituvchilari bolalarning tilni o'rganish jarayonida individual xususiyatlarini bilgan holda yondashuvi samaradorlikka olib keladi. Ota-onalar ham bu jarayonda o'z faolligini ko'rsatishi zarur. Bola bog'chada o'rgangan bilimlarini uyda takrorlab borsa, tilni o'zlashtirish jarayoni yanada osonlashadi. Buyuk bobokalonimiz va sharq mutaffakiri Abu Rayhon Beruniy aytganidek "Bilim qaytarish va takrorlanish mevasidir". Bundan tashqari, Til o'qituvchilari uchun metodik ta'minotni yaxshilash maqsadida "Samarali metodlar to'plami" ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar va tahlillardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, mavjud muammolarni hal qilish va ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish ta'lim jarayonida samaradorlikka olib keladi hamda yosh avlodni kelajakda dunyo bilan tanishishda ko'maklashadi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. МАКТАБГАЧА ВА БОШLANG‘ICH TA‘LIMDA INGLIZ TILINI RIVOJLANTIRISH: A.Y.Ziyodullayeva; Yangi O‘zbekiston Axborotnomasi 2023-172
2. Oila psixologiyasi: Akad. Litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘l. / G. B. Shoumarov, I. O. Haydarov, N. A. Sog‘inov va boshq.; G‘. B. Shoumarovning tahriri ostida; O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta-maxsus ta‘lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi markazi. - T.: «Sharq», 2010. - 296 b
3. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. -T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. 160
4. <https://www.novakidschool.com/blog/how-to-teach-your-child-english-modern-methods-and-techniques/2011>.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz